

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Anvarjonov Jamshidbek

ZAMONAVIY BANK XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/APREL

